

SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY MADANIYAT VA SPORTNI OILADAGI O‘RNI

Sharipov Maxmud Rasulovich

O‘zDJTSUFF, “Umumkasbiy, gumanitar va
tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada oilada sog‘lom turmush tarzzini shakllantirishda Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug‘ullanish inson organizmini mustahkashi, ish qobiliyatini o‘stiradi, sog‘lom hayot tarzidagi ehtiyojini qondiradi. Bu esa uzoq yillar davomida salomatlikni ijobiy bo‘lishiga olib kelishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, mashg‘ulot, oilada jismoniy tarbiya.

Sog‘lom oilada sog‘lom farzand tug‘iladi, shaxs sifatida shakllanadi. Yurtimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq aholini salomatligini mustaxkamlash, ayniqsa, onalik va bolalikni muhofaza qilish, jismonan sog‘lom hamda ma‘nan yetuk avlodni tarbiyalash masalasiga ustuvor vazifa sifatida e‘tibor qaratilmokda. Hozirgi kunda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda turli xil sport majmualari qurilib yoshlarimizga topshirilgan. Masalan suzish, tennis, gimnastika, kurash, og‘ir atletika va yengil atletika sport mashg‘ulotlaridan foydalanib kelmoqda. Oilada ona doim farzand tarbiyasida bo‘ladi.

Sog‘lom oila, sog‘lom ona, sog‘lom bola, sog‘lom turmush tarzi tushunchalarini anglab yetish o‘quv maskanlarida sog‘lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanishga odatlanish, sog‘lom bolani voyaga yetkazishning poydevori desak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Onalarimiz oilada tarbiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yib, sog‘lom muhitni yaratsagina oilaning kelajagi porloq bo‘ladi. Oilada bola dunyoga kelganidan ona parvarishda bo‘ladi. Har bir ona bolasining yoshligidan har-xil jismoniy harakatlarga o‘rgatadi. Oilada bola tug‘ilgandan so‘ng ma‘lum bir chaqaloqlik davridan jismoniy mashqlar bajarib tez-tez cho‘miltirilsa bola sog‘lom harakatchan, immun sistemasi yuqori, organizmi chiniqib o‘sib ulg‘ayadi. Bundan tashqari ayollarning o‘zi ham jismoniy mashqlar bilan shug‘ullansa oilasining kelajagi uchun katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Ko‘pincha farzand ona bilan bo‘lganligi sababli uni jismoniy sog‘lom bo‘lib o‘sishida jismoniy madaniyat va sport bilan shug‘ullanishini nazoratga olishi maqsadga muvofiq bo‘lardi. Oilada bo‘lgan ayollarning farzand tarbiyasidagi o‘rni nafaqat o‘z oilasiga balki, mahallasi va butun bir jamiyatga ta‘sirini ko‘rsatadi. Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishda bola organizmining yoshi va jinsi birinchi navbatda hisobga olinishi kerak. Shunda bunday shug‘ullanish ijobiy ta‘sir qiladi.

Bunga asosiy sabab bola organizmining o‘shish va rivojlanishida bir qator morfologik, fiziologik, biokimyoviy o‘zgarishlar sodir bo‘lib turishidir. Bu o‘zgarishlarning namoyon bo‘lishida, birinchidan, irsiy xususiyat, ikkinchidan, muhit omillari muhim rol o‘ynaydi.

Jismoniy madaniyat umumiy madaniyatning bir qismidir. Shuningdek, insonning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlashga yo‘naltirilgan ijtimoiy sohalardan biridir. Ma’lumki, jismoniy tarbiya va sport har tomonlama barkamol insonni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug‘ullanish inson organizmini mustahkamlaydi. Ish qobiliyatini o‘stiradi, sog‘lom hayot tarzidagi ehtiyojini qondiradi. Bu esa uzoq yillar davomida salomatlikni ijobiy bo‘lishiga olib keladi. Jismoniy harakat insonning ruhiy faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. U salbiy, ruhiy ta’sirlar, aqliy charchashni bartaraf etish vositasi sifatida xizmat qiladi. Jismoniy mashqlar natijasida bola organizimida qon aylanishi yaxshilanadi. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining kundalik maxsus qirralaridan biri bo‘lgan tabiatning sog‘lomlashtiruvchi kuchlari va gigiyenik omillar deganda quyidagilarni tushunishimiz kerak: havo, quyosh nuri, suv jismoniy tarbiya jarayonida tabiatning sog‘lomlashtiruvchi kuchlari tarzida tarbiyaning vositasi sifatida foydalaniladi. Hayotiy ehtiyoj, muhit insonni turli sharoitda moddiy ne‘mat yaratish, yashashga majbur qiladi.

Bu jarayonga o‘quvchilarni tayyorlash, ko‘nikish hosil qilish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun tabiatning in’omi—havo, suv, quyosh nuri inson ish qobiliyatini oshirish, salomatligini mustahkamlashning asosiy vositasidir. Oilada bola tarbiyasi uning jismoniy va ma’naviy sog‘lom bo‘lib yetishishini o‘z vaqtida bosqichma-bosqich amalga oshirilib borilishi maqsadga muvofiqdir. Xotin-qizlarni jismoniy tarbiya va sportga yanada kengroq jalb qilinsa oila sog‘lom bo‘ladi, sog‘lom bola dunyoga keladi. Buning uchun mahalla va xotin-qizlar qo‘mitalarining faolligini oshirish, oilalar bilan doimiy ishlashni yanada kuchaytirish lozim.

Fikrimizning dalili sifatida hozirgi oilalarga e’tibor bersak ota-onalar farzandlarini bo‘sh vaqtda har–xil sport mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanishga shart sharoitlar qilib qo‘yganlar. Shuning o‘zi ham onalarimizning sog‘lom turmush tarzini tushunib yetganidan dalolat beradi. Shuni aytish mumkinki, oilada sog‘lom muhitni yaratish ko‘pincha onalar qo‘lidadir. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, jamiyat ravnaqida, ozod va obod yurt bo‘lib rivojlanishida, intellektual, iqtidorli, sog‘lom komil yoshlarni tarbiyalash biz onalar bo‘ynidagi mas’uliyat desak xato qilmagan bo‘lar edik.

Xulosa kilib aytganda oilada sog‘lom turmush tarzini shakillantirish maqsadida farzandlarini biron-bir sport turi bilan muntazam shug‘ullanishlarini istagan ota-onalar avvalo o‘zlari sportga mehr qo‘yishlari lozimdir. Agar sport ota-onalarning

ham kundalik ehtiyojiga aylansa oilada, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga erishiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. - Toshkent.: O‘zbekiston, 2019.
2. Sharipov Sh. S. va boshq. Kasbiy ta‘lim pedagogikasi. Metodik qo‘llanma. - T.: TDPU, 2005.
3. Hasanboyeva O. va boshq. Maktabgacha pedagogika. Toshkent.: Ilm-Ziyo. 2011.

